

Convenant regieorgaan Open Science

Den Haag, september 2023

De ondergetekenden:

1. De Staat der Nederlanden, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, dr. R.H. Dijkgraaf, hierna te noemen: OCW, en
2. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van bestuur, de heer prof. dr. M. Levi, hierna te noemen: NWO, en
3. De Vereniging Universiteiten van Nederland, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, drs. P. Duisenberg, hierna te noemen: UNL, en
4. Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, mevrouw dr. B.E. Lahuis, hierna te noemen: NFU, en
5. De Vereniging Hogescholen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter, drs. M. Limmen, hierna te noemen: VH, en
6. Coöperatie SURF, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter Raad van Bestuur / CEO drs. G.M.C. de Ranitz, hierna te noemen: SURF, en
7. De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de president prof. dr. M. Dogterom, hierna te noemen: KNAW, en
8. Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. M. Levi, hierna te noemen: NWO-I, en
9. De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, ZonMw, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter prof. dr. M.A. Ikram, hierna te noemen: ZonMw, en
10. De Stichting Samenwerkende Nederlandse Universiteitsbibliotheken en Nationale Bibliotheek (in oprichting), te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het bestuur dr. H. van Wijngaarden, hierna te noemen UKB en
11. De Koninklijke Bibliotheek, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur dr. E.J.B. Knibbeler en
12. Data Archiving and Networked Services, te dezen vertegenwoordigd door de directeur drs. A. Smit, hierna te noemen: DANS, en
13. Netherlands eScience Center, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur prof. dr. J. van Eijnatten, hierna te noemen: Netherlands eScience Center, en
14. 4TURearchdData, te dezen vertegenwoordigd door prof. dr. ir T.H.J.J. van der Hagen, voorzitter college van bestuur TU Delft, hierna te noemen: 4TURearchData, en
15. Stichting Health-RI, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door CEO mr. L. Flikweert, hierna te noemen: Health-RI, en
16. Stichting Samenwerkende Hogeschool Bibliotheken, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter drs. T. ten Berge, hierna te noemen: SHB

tezamen aan te duiden als: partijen.

Overwegende dat:

- Voor het oplossen van de grote maatschappelijke uitdagingen waarvoor Nederland en de wereld staat het van cruciaal belang is dat resultaten en processen van wetenschappelijke kenniscreatie, -evaluatie en -communicatie zo vrij als mogelijk toegankelijk en herbruikbaar zijn voor wetenschap en maatschappij.
- Deze transitie naar Open Science leidt tot meer transparantie en efficiëntie en daarmee tot meer kwaliteit en betrouwbaarheid van onderzoek wat vervolgens ook het vertrouwen in en draagvlak voor de wetenschap ten goede komt.
- Ten principale onderzoek dat met publieke middelen is gefinancierd zo open als mogelijk beschikbaar moet zijn voor de samenleving.
- De Nederlandse regering al vanaf 2013 heeft ingezet op het bevorderen van open access en Open Science en daarbij internationaal een voorloperspositie heeft ingenomen.
- De Nederlandse regering in [het Coalitieakkoord 2021](#) heeft aangegeven dat ‘open science’ en ‘open education’ de norm worden, mits de nationale veiligheid hierbij niet in het geding komt.
- De minister van OCW in [zijn beleidsbrief hoger onderwijs en wetenschap van 17 juni 2022](#) heeft aangegeven de transitie naar Open Science extra kracht bij te zetten door met NWO de oprichting van een tijdelijk regieorgaan Open Science te verkennen.
- De Raad van bestuur van NWO in reactie op deze brief heeft aangegeven dat het de opdracht tot de inrichting van een tijdelijk regieorgaan Open Science graag accepteert en zal onderbrengen bij NWO.
- In het [Bestuursakkoord hoger onderwijs en wetenschap op 14 juli 2022](#) door de minister van OCW, de VH en UNL is afgesproken dat de instellingen zich zullen blijven inzetten om Open Science en open education de norm te maken.
- In het kader van het Nationaal Programma Open Science in nauwe samenwerking met veldpartijen en na een open consultatie een gedragen meerjaren- ambitiedocument ([NPOS2030 Ambition Document and Rolling Agenda](#)) is ontwikkeld gericht op de transitie naar Open Science in 2030.
- De partijen zich alle committeren aan de vertaling van deze Open Science ambities naar concreet beleid en de implementatie daarvan in de eigen organisatie (wat in veel gevallen al plaatsvindt), maar dat een regieorgaan er aan kan bijdragen dat de ontwikkelingen worden versneld en dat inspanningen op nationaal niveau beter worden gebundeld en gecoördineerd.
- Het doel van het regieorgaan nadrukkelijk niet is om bestaande initiatieven in het veld over te nemen maar juist met respect voor de autonome beleidsverantwoordelijkheid van instellingen de transitie verder te versnellen en aan te jagen met de impulsfinanciering die daartoe voor de duur van 10 jaar uit de het Fonds voor Wetenschap ter beschikking zijn gesteld.

Komen overeen:

Artikel 1. Oprichten en werkwijze regieorgaan Open Science

1. NWO richt het regieorgaan Open Science (hierna: regieorgaan) op en zorgt voor het inbedden van het regieorgaan in haar eigen organisatie, zodanig dat de zelfstandige positie van het regieorgaan gewaarborgd is. Bovendien draagt NWO zorg voor de inrichting van een breed gedragen governance model waarmee deelnemende partijen invloed kunnen hebben op de strategie en werkwijze van het regieorgaan.
2. NWO draagt de formele eindverantwoordelijkheid voor het regieorgaan en legt verantwoording af over de werkzaamheden aan OCW.

Artikel 2. Opdracht en taken van het regieorgaan

1. De opdracht van het regieorgaan luidt: Het stimuleren en versnellen van de transitie naar Open Science in Nederland, met als doel dat Open Science de norm wordt.
2. De taken van het regieorgaan zijn:
 - het identificeren, prioriteren en financieren van tijdelijke initiatieven en projecten gericht op duurzame verankering van Open Science in Nederland mede aan de hand van het ‘NPOS 2030 Ambition Document and Rolling Agenda’.
 - het monitoren en evalueren van de voortgang van Open Science in Nederland, inclusief signalering en agendering van aandachtspunten;
 - het bieden van een forum voor het delen van kennis en stimuleren van uitwisseling door communities of practice;
 - het organiseren en faciliteren van een nog nader in te vullen bestuurlijk overleg tussen partijen gericht op collectieve regie en besluitvorming over de nationale Open Science agenda, in aansluiting op internationale ontwikkelingen.

Artikel 3. Werkwijze

NWO ziet erop toe dat het regieorgaan:

1. in samenwerking met partijen elke twee jaar een evenwichtig en inhoudelijk werkprogramma ontwikkelt waarin de ambities uit het ‘NPOS 2030 Ambition Document and Rolling Agenda’ worden vertaald naar concrete activiteiten die die agenda versnellen en aanjagen;
2. financieringsinstrumenten ontwikkelt en uitvoert ter ondersteuning van dat werkprogramma;
3. de verwachte kosten inzichtelijk maakt in een meerjarenbegroting;
4. indien nodig een huishoudelijk reglement opstelt voor het uitvoeren van het werkprogramma.

Artikel 4. Stuurgroep

1. Het regieorgaan heeft een Stuurgroep bestaande uit een onafhankelijke voorzitter en zes overige leden die kennis en overzicht hebben over de brede Open Science agenda en ook kennis en overzicht over de perspectieven van de verschillende werkvelden en organisaties: onderzoeksuitvoerende instellingen (universiteiten, universitair medische centra, hogescholen en landelijke onderzoeksinstituten) alsmede onderzoeksondersteunende en dienstverlenende instellingen (digitale infrastructuur, bibliotheken en repositories).
2. De benoeming van de voorzitter en de zes overige leden van de Stuurgroep geschiedt bij samenstelling door de Raad van Bestuur van NWO op voordracht van partijen. Bij een vacature in de Stuurgroep worden partijen in de gelegenheid gesteld een voordracht te doen, waarna benoeming plaatsvindt door de Raad van Bestuur van NWO.
3. De benoemingstermijn voor de leden van de Stuurgroep is vier jaar, met de mogelijkheid van herbenoeming voor maximaal twee jaar.
4. De leden van de Stuurgroep worden op persoonlijke titel benoemd en functioneren zonder last en ruggenspraak van partijen.

5. De Stuurgroep heeft tot taak:
 - het vaststellen van het tweemaaljaarlijks werkprogramma dat een visie, een strategie en een meerjarenbegroting omvat;
 - het vaststellen van de meerjarenbegroting na instemming van de Raad van Bestuur van NWO;
 - het goedkeuren van de calls for proposals, opdrachten en aanbestedingen.
 - het nemen van besluiten over toekenning van subsidies op basis van advies van adviescommissies in het kader van deze calls for proposals;
 - besluitvorming over opdrachten en aanbestedingen.
6. De Stuurgroep komt minimaal viermaal per jaar bij elkaar.

Artikel 5. Financieel arrangement

1. OCW stelt de middelen die met ingang van 2022 op haar begroting geormerkt zijn voor het regieorgaan Open Science ter beschikking aan NWO, dat deze ter beschikking stelt van het regieorgaan;
2. In aanvulling op de middelen die via het regieorgaan ter stimulering voor Open Science beschikbaar komen, blijft NWO uit eigen middelen investeren in de bevordering van Open Science.
3. Artikel 4.34 van de Algemene wet Bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing op de middelen.
4. NWO ziet erop toe dat het regieorgaan voor de inzet van toegekende middelen de NWO subsidieregeling volgt dan wel (waar toepasbaar) de (Europese) aanbestedingsregelgeving.
5. Met in achtneming van het bepaalde in artikel 1 van de NWO subsidieregeling zal NWO zorgdragen dat het door het regieorgaan te ontwikkelen subsidieinstrumentarium toegankelijk is voor de beoogde doelgroepen.
6. De beheerslasten van het regieorgaan mogen maximaal 6% van het totale door OCW ter beschikking gestelde budget bedragen.

Artikel 6. Staf

1. NWO ziet erop toe dat het regieorgaan beschikt over een directeur en een bureau.
2. De directeur legt verantwoording af aan de Stuurgroep.
3. De directeur wordt benoemd door de Raad van Bestuur van NWO.
4. De directeur heeft tot taak:
 - a. het opstellen van een concept tweemaaljaarlijk werkprogramma, in overleg met partijen;
 - b. het opstellen van een concept begroting;
 - c. het opzetten, bemensen en aansturen van het bureau;
 - d. het toezien op het juist uitvoeren van het tweemaaljaarlijkse werkprogramma;
 - e. het toezien op het nakomen van de afgesproken werkwijze, inclusief de borging van de kwaliteitszorg;
 - f. het ondersteunen van de werkzaamheden van de Stuurgroep en eventuele andere commissies zoals beoordelings-, programma-, of begeleidingscommissies.

Artikel 7. Waarborgen voor een zelfstandige positie van het regieorgaan

1. NWO draagt er zorg voor dat het regieorgaan een zelfstandige, eigen herkenbare organisatie is.
2. NWO draagt er zorg voor dat het regieorgaan een goede verankering krijgt binnen de NWO-organisatie als een regieorgaan voor bepaalde tijd als bedoeld in artikel 5 van het Bestuursreglement NWO 2017. Daarbij waarborgt NWO het onafhankelijk functioneren van het regieorgaan ten opzichte van partijen en van domeinbesturen.
3. OCW zal de delegatie van bevoegdheden aan NWO bevorderen indien en voor zover deze noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de missie en de taken van het regieorgaan. De Raad van Bestuur van NWO mandateert deze bevoegdheden op zijn beurt aan het regieorgaan.

Artikel 8. Evaluaties

NWO ziet er op toe dat het functioneren van het regieorgaan in 2025, in 2029 en in 2031 (eindevaluatie) wordt geëvalueerd. Over de opvolging van de uitkomsten van de evaluaties vindt formeel bestuurlijk overleg plaats met de partijen en met OCW als opdrachtgever. Partijen maken hierover nadere afspraken.

Artikel 9. Formeel overleg tussen partijen

1. Partijen voeren minimaal eenmaal per jaar formeel overleg. Partijen voeren in ieder geval formeel overleg over de opvolging van de uitkomsten van de evaluaties in 2025 en 2029.
2. Het formeel overleg over de evaluatie(s) is gericht op een besluit over eventuele wijziging of voortzetting van dit convenant.

Artikel 10. Wijziging en opzegging

1. Dit convenant kan tussentijds worden gewijzigd of opgezegd indien en voor zover:
 - a. er zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat het voortzetten van het convenant niet langer wenselijk wordt geacht, of
 - b. de evaluaties zoals genoemd in artikel 9 hier aanleiding toe geven.
2. Mocht na de fase van oprichting er aanleiding zijn om afspraken in het convenant aan te passen, dan is dit mogelijk op advies van de Stuurgroep na instemming van de partijen.
3. Partijen brengen elkaar schriftelijk op de hoogte indien zich een situatie voordoet die aanleiding geeft tot het wijzigen of opzeggen van dit convenant.
4. Opzegging vindt schriftelijk plaats met inachtneming van een opzegtermijn van 1 jaar.
5. Partijen streven ernaar binnen de opzegtermijn overeenstemming te bereiken over de wijze waarop alle met het opzeggen samenhangende aspecten worden afgehandeld, waaronder het personeel. Indien partijen tijdens de opzegtermijn gezamenlijk van mening zijn dat een deugdelijke afhandeling niet binnen de opzegtermijn haalbaar is, dan maken partijen afspraken over verlenging van de opzegtermijn.

Artikel 11. Geschillenbeslechting

1. Dit convenant is niet in rechte afdwingbaar.
2. Indien partijen van mening zijn dat geschillen in verband met dit convenant, of met afspraken die daarmee samenhangen, niet in onderling overleg kunnen worden beslecht, dan wordt de volgende procedure gevolgd. De partijen die met elkaar in geschil zijn wijzen ieder één adviseur aan waarna deze adviseurs gezamenlijk een aanvullende adviseur aanwijzen die tevens als voorzitter optreedt. Aan de adviseurs wordt de opdracht gegeven een voor beide partijen bindend advies uit te brengen waarbij het oordeel van de voorzitter bepalend is ingeval de door partijen aangewezen adviseurs niet tot een gelijkloidend oordeel kunnen komen.

Artikel 12. Slotbepaling

Dit convenant treedt in werking met ingang van de dag na het ondertekenen door alle partijen en eindigt van rechtswege op 31 december 2031. Partijen besluiten uiterlijk zes maanden voor laatstgenoemde datum over voortzetting van dit convenant.

Dit convenant wordt in de Staatscourant gepubliceerd.

Aldus overeengekomen en in zestienvoud opgesteld in Den Haag, 29 maart 2023

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
R.H. Dijkgraaf.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek,
M. Levi.

De Vereniging Universiteiten van Nederland,
P. Duisenberg.

Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra,
B.E. Lahuis.

De Vereniging Hogescholen,
M. Limmen.

Coöperatie SURF,
G.M.C. de Ranitz.

De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen,
M. Dogterom.

Stichting Nederlandse Wetenschappelijk Onderzoek Instituten,
M. Levi.

De Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie,
M.A. Ikram.

De Stichting Samenwerkende Nederlandse Universiteitsbibliotheken en Nationale Bibliotheek (in oprichting),
H. van Wijngaarden.

De Koninklijke Bibliotheek,
E.J.B. Knibbeler.

Data Archiving and Networked Services,
A. Smit.

Netherlands eScience Center,
J. van Eijnatten.

4TUResearchData,
T. van der Hagen.

Stichting Health-RI,
L. Flikweert.

Stichting Samenwerkende Hogeschool Bibliotheken,
T. ten Berge.